

GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA AHOLINI OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI BILAN TA'MINLASH VA IQLIM O'ZGARISHINING SALBIY OQIBATLARINI YUMSHATISH ISTIQBOLLARI

Jumayev Otabek Tolibovich

O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi Oziq-ovqat balansi bo'limi, i.f.n., dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15180708>

***Annotatsiya.** Maqolada iqlim o'zgarishi omillarini hisobga olgan holda qishloq xo'jaligi agrotexnologiyalarni rivojlantirish, yer va suv resurslaridan samarali foydalanish hisobiga aholini oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalalari tahlil qilingan, xulosa va tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so'zlar:** iqlim o'zgarishi, moslashtirish, oziq-ovqat mahsulotlari, ta'minlanish, yangi agrotexnologiya va innovatsion texnologiyalar, grant loyixalari, yer va suv resurslari.*

***Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы обеспечения продовольственной безопасности населения через развитие агротехнологий, эффективное использования земельных и водных ресурсов с учетом климатических изменений, разрабатываются выводы и рекомендации.*

***Ключевые слова:** изменение климата, адаптация, продукты питания, снабжение, новые агротехнологии и инновационные технологии, грантовые проекты, земельные и водные ресурсы.*

***Annotation.** The article examines food security issues through the development of agrotechnologies and the efficient use of land and water resources, considering climate change factors. Conclusions and recommendations are formulated.*

***Key words:** climate change, adaptation, food production, supply, new agricultural technologies and innovative technologies, grant projects, land and water resources.*

KIRISH.

Bugungi kunda olib borilgan tadqiqotlar natijasida global iqlim o'zgarishi jadal tezlashib borayotgan bo'lib, sayyoramizning deyarli barcha hududlarida istiqomat qilayotgan insonlar iqlim o'zgarishi salbiy oqibatlarini asta sekin his qilib borishmoqda.

Jumladan, Halqaro ekspertlar sayyoramizda iqlim o'zgarishi va harorat biz kutgandan ham tezroq isib borayotganini [ma'lum qilishmoqda](#). Global isish 1980 yildan, ya'ni ma'lumotlar global darajada qayd etilish boshlangandan beri sayyoramizda o'rtacha harorat **1,0 darajadan ortiqroq** ko'tarilgan bo'lsa, 2040 yilga borib o'rtacha harorat **1,5 darajaga** oshishi kutilmoqda¹.

Natijada sayyoramizning ba'zi hududlarida **suv tanqisligi, qurg'oqchilik**, o'rmon yong'inlari yuz berayotgan bo'lsa, boshqa hududlarda **suv toshqinlari**, ekin maydonlaridan unumdor tuproqlarni, ekinlarni suv toshqinlari yuvib ketishi katta **miqdorda insoniyatga zarar** keltirmoqda.

¹Манба: Иқлим ўзгариши ва инсоният. Глобал исиш натижасида юзага келиши мумкин бўлган таҳдидлар. <https://kun.uz/news/2021/08/12/iqlim-ozgarishi-va-insoniyat-global-isish-natijasida-yuzaga-kelishi-mumkin-bolgan-tahdidlar>

Oziq-ovqat xavfsizligi insoniyatga ta'sir etayotgan eng asosiy global muammolardan biri sifatida namoyon bo'lib, BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda dunyo aholisining **735 mln** kishidan ortig'i ochlikdan aziyat chekmoqda².

2028 yilga kelib dunyoda oziq-ovqat xavfsizligini boshidan kechiradigan odamlar soni **956 mln** nafarga yetishi hamda agarda markaziy banklar inflyatsiyani ushlab turish va o'sishiga qarshi samarali pul-kredit siyosatini kuchaytirish choralari ko'rmasa, bir milliard kishiga yetishi mumkin³.

Shu sababli mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, aholi talabiga yetarli miqdorda va assortimentda hamda maqbul narxlarda xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish masalasi O'zbekiston Respublikasi rahbariyati va hukumatining domiy diqqat markazida bo'ldi.

Respublikamizda qishloq xo'jaligi yerlaridan va suv resurslaridan oqilona foydalanish asosida oziq-ovqat ishlab chiqarish hajmini **ko'paytirish**, mamlakat aholisini yetarli oziq-ovqat mahsulotlar bilan **ta'minlash**, bozorda narx **barqarorligini** saqlash bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda.

Tahlil va natijalar.

Qishloq xo'jaligi vazirligi tomonidan respublika aholisini yetarlicha oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabni ta'minlash maqsadida 2025 yilda barcha toifadagi xo'jaliklarda **3 mln 889 ming** tn kartoshka, **1 mln 412 ming** tn piyoz, **3 mln 691 ming** tn sabzi, **3 mln 473 ming** tn un, **240 ming** tn guruch, **308 ming** tn o'simlik yog'i, **1 mln 749 ming** tn go'sht (so'yilgan vandagi mol va qo'y go'shti), **263 ming** tn parranda go'shti, **9 mlrd 186 mln** dona tuxum va **12 mln 826 ming** tn sut **ishlab chiqarilishi prognoz qilindi.**

Hisob-kitoblarga ko'ra, joriy yilda **aholi va sanoat iste'moli, urug'lik sarfi** hamda **tabiiy yo'qotishlarni hisobga olgan holda 4,5 mln** tn kartoshka, **1,1 mln** tn piyoz, **3,4 mln** tn sabzi, **2,7 mln** tn un, **274 ming** tn guruch, **554 ming** tn o'simlik yog'i, **1,9 mln** tn go'sht (mol va qo'y go'shti, so'yilgan vanda), **320 ming** tn parranda go'shti, **8,5 mlrd** dona tuxum va **11,9 mln** tn sut talab etilishi aniqlandi.

Oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabni ta'minlash maqsadida mahalliy hokimlik organlari bilan birgalikda asosiy va takroriy ekinlarni joylashtirish asosida, 2025-yil hosili uchun mahsulot yetishtirish prognozi ishlab chiqildi.

Tahlillarga ko'ra joriy yilda piyoz (*125%*), sabzi (*107%*), un (*128%*), tuxum (*108%*) va sut (*108%*) mahsulotlari bilan ichki ishlab chiqarish hisobiga to'liq **ta'minlanishi aniqlandi.**

Ichki ishlab chiqarish hisobiga talab ta'minlanmagan **kartoshka** (*ta'minot 87%*), guruch (*87%*), o'simlik yog'i (*56%*), mol go'shti (*94%*) va parranda go'shti (*82%*), mahsulotlari asosan mavjud zahiralalar hamda **import** hisobiga qoplanish rejalashtirildi.

Aholini asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari ta'minlash maqsadida 2024 yil yanvar-dekabr oylarida 704,2 ming tn (60,2 mln doll.) kartoshka, 27,5 ming tn (1,4 mln doll.) piyoz, 37,6 ming tn (14,8 mln doll.) guruch, 377,7 ming tn (369,2 mln doll.) o'simlik yog'i, 111,7 ming tn (401,4 mln doll.) mol va qo'y go'shti, 83,5 ming tn (88,8 mln doll.) parranda go'shti import qilingan.

² Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире 2023.

<https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/be35a22f-4a44-448d-a8e5-73f9d69b976a/ru.html>

³ Тенденции в области продовольственной безопасности в 2024 году и в дальнейшем. 29.01.2024й

<https://blogs.worldbank.org/ru/europeandcentralasia/food-security-trends-2024-and-beyond>

Global iqlim o'zgarishi sharoitiga moslashish, aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash qishloq xo'jaligi mahsulotlarni yetishtirish va ularni nes nobud qilmasdan yetishtirib olish katta ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda global iqlim o'zgarishi qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqaruvchilariga mahsulot yetishtirish jarayonida muammolar yuzaga keltirmoqda. Iqlim o'zgarishi tufayli ekinlarga zarar keltiruvchi hashorat va kasalliklarning yangi agressiv mutatsiyalari, turlarini paydo bo'lishi(barcha jonzotlar tabiatning noqulay sharoitlariga tezroq moslashishga xarakat qiladi) qishloq xo'jaligi uchun katta zarar keltirmoqda. Bu esa global iqlim o'zgarishi insoniyatga, xususan qishloq xo'jaligiga muammolar keltirib chiqarib, ularni bartaraf etishni talab qilmoqda.

Halqaro tashkilotlar va ilmiy doiralar iqlim o'zgarishi dunyoning qator hududlarida turli darajadagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni yuzaga keltirishini ta'kidlamoqda.

Xususan, Jahon banki ma'lumotiga ko'ra, iqlim o'zgarishi kuchli ichki migratsiyaga sabab bo'lib, 2050 yilgacha dunyoning oltita mintaqasida yashayotgan 216 million nafar inson o'zlari yashayotgan makonni tark etib, boshqa hududlarga ko'chishga majbur bo'ladi. Bu mintaqalar orasida Markaziy Osiyo hamda unda yashayotgan 5 milliondan ortiq aholining ham borligi ushbu muammoning mintaqa davlatlari uchun juda dolzarb ekanligini ko'rsatmoqda.

Jumladan, global iqlim o'zgarishi O'zbekiston qishloq xo'jaligiga quyidagi salbiy oqibatlarini vujudga keltirmoqda:

- harorat ko'tarilishi natijasida tuproqdan namlik tezroq bug'lanishi (oshishi) hududlarda suv resurslari kamayishiga, tanqisligi kuchayishiga olib kelmoqda;
- harorat isishi va ekologik tanglik oqibatida (jumladan Orol ekologik muammosi) yil davomida umuman yog'ingarchilik bo'lmaydigan kunlar soni ko'paymoqda;
- tuproqning namligi kamayishi hisobiga takroriy qurg'oqchilik, cho'llanish xavfi ortmoqda va buning natijasida dehqonchilikda ekinlarning hosildorligi pasayib ketmoqda;
- Orol dengizi qurib borishi, daryo deltasining cho'lga aylanishi va qurigan dengiz tubidan tuzli bo'ronlar ko'tarilishini tezlashtiryapti. Bu yana qo'shimcha sho'rlanish degani;
- atmosfera havosida chang bo'ronlari tufayli ifloslanish qishloq xo'jaligi ekinlari uchun (o'simliklar barglarini tuzli chang bosishi) oziqlanish, rivojlanish fazalarini sekinlashtirimoqda;
- anomal isish va sovish kabi anomal hodisalar qishloq xo'jaligi ekinlarining, hosilga kirgan maydonlarda esa mahsulotlar va mevalarning nobud bo'lishiga, sifati pasayishiga olib kelmoqda.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, ushbu muammolarni yechimini topishda qishloq xo'jaligi mahsulot ishlab chiqaruvchilariga mahsulot yetishtirish jarayonida amaliy yordam va zarur tavsiyalar berib borilmoqda.

Shu bois iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlarini yumshatish va mavjud muammolarni bartaraf etish borasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qator Qaror va Farmonlari qabul qilinmoqda. Jumladan, mintaqada o'rtacha havo harorati har yili ko'tarilib borayotganligi oqibatida suv tanqisligi, sho'rlanish va tuproq degradatsiyasining oldini olish, qishloq xo'jaligini iqlim o'zgarishiga moslashtirish hamda uning iqlimga bo'lgan salbiy ta'sirini yumshatish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 24 iyunda PQ-233-son "Iqlim o'zgarishiga nisbatan barqaror agroekotizimni yaratish hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilarning iqlim o'zgarishi bilan bog'liq xavflarga moslashuvchanligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori qabul qilindi. Mazkur qaror bilan Qishloq xo'jaligida iqlim o'zgarishiga moslashish va sohaning iqlimga salbiy ta'sirlarini yumshatishga qaratilgan Milliy

dastur tasdiqlandi. Bunda Milliy dasturni amalga oshirishning **ustuvor yo‘nalishlari** quyidagilar etib belgilandi:

- Iqlim o‘zgarishiga bog‘liq bo‘lgan hududlarda amalga oshirilayotgan **chora-tadbirlarni samarali** tashkil etish;

- iqlim o‘zgarishlari sharoitida qishloq xo‘jaligi **sohasida xalqaro grant loyihalari** doirasidagi tadbirlarni amalga oshirish;

- iqlim o‘zgarishiga bog‘liq bo‘lgan tabiiy resurslardan samarali foydalanish hamda qishloq xo‘jaligi ekinlarini **yetishtirish agrotexnologiyasini** takomillashtirish;

- qishloq xo‘jaligini **iqlim o‘zgarishiga moslashtirishga** qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish;

- yaylovlardan samarali foydalanishni hamda ularni **muhofaza qilishni** tashkil etish.

Shuningdek, mazkur qarorda qishloq xo‘jaligi sohasini iqlim o‘zgarishiga moslashtirish hamda mahsulot yetishtiruvchilarni qo‘llab-quvatlash va rag‘batlantirish tadbirlari uchun BMTning Yashil iqlim jamg‘armasi bilan hamkorlikda “O‘zbekistonda iqlimga moslashuvchan qishloq xo‘jaligi amaliyotlarini kengaytirish va agrar sohaning unga bo‘lgan ta‘sirini yumshatish” dasturi doirasida 200 million AQSh dollari miqdoridagi mablag‘i, qolaversa, Yevropa Ittifoqi, Global ekologik jamg‘armasi, Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyati (GIZ), BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO) kabi xalqaro tashkilotlarning grant mabag‘lari Orolbo‘yi mintaqasida hamda mamlakat qishloq xo‘jaligida iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq loyihalar uchun yo‘naltirilishi belgilab berilgan.

Qishloq xo‘jaligini iqlim o‘zgarishiga moslashtirish va uning salbiy oqibatlarini yumshatish milliy dasturi asosiy maqsadi ekinlarni parvarish qilish agrotexnologiyasini rivojlantirish, global iqlim o‘zgarishi sharoitida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish, tuproq va o‘simliklarni muhofaza qilish, chorvachilikni iqlim o‘zgarishlariga mos holda rivojlantirish, sohani **davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash** hamda ilg‘or horij tajribasini amaliyotga tatbiq etish hisoblanadi.

Iqlim o‘zgarishi omillarini hisobga olgan holda qishloq xo‘jaligi ekinlarini yetishtirish **agrotexnologiyasi** takomillashtiriladi. Bunda iqlim o‘zgarishiga va qurg‘oqchilikka, sho‘rga va suvsizlikka, kasalliklarga chidamli ekin navlarini yaratish va ilg‘or agrotexnologiyalarni ishlab chiqiladi. Qishloq xo‘jaligida yerga minimal ishlov berish hamda yerni haydamasdan ekish (no-tillage) usulidan foydalanish qamrovi oshirib boriladi.

Iqlim o‘zgarishi sharoitida suv resurslaridan oqilona foydalaniladi. Bunda qishloq xo‘jaligida ishlatilgan oqova suvlarini tozalab qishloq xo‘jaligida foydalanish (re-use) yo‘lga quyiladi va tuproq-iqlim sharoitlariga mos suvsizlikka, sho‘rga chidamli qishloq xo‘jaligi ekinlarini joylashtirish hamda sug‘orishning yangi resurstejamkor texnologiyalarini joriy qilinadi.

Qishloq xo‘jaligi ekinlarini turli kasallik va zararkunandalardan himoya qilishda yangi innovatsion texnologiyalarni keng joriy qilinadi. Bunda iqlim o‘zgarishi sharoitida ekinlarga kasallik va zararli organizmlar ta‘sirining oldini olishda integratsiyalashgan qarshi kurash (IPM) tizimini joriy qilinadi.

Qishloq xo‘jaligida chorvachilik va baliqchilikni iqlim o‘zgarishiga moslashtirish hamda issiqxona gaz effektini kamaytirish choralari ko‘riladi. Bunda iqlim o‘zarishi va kasalliklarga chidamli chorva mollari va baliq yangi mahsuldor zotlari yaratiladi va ko‘paytiriladi. Iqlim o‘zgarishiga moslashish sharoitida issiqxona effektini hosil qiluvchi gazlar emissiyasini kamaytiriladi. Chorvachilik sohasida fermerlarni issiqxona gazlari emissiyasini

kamaytirishni rag‘batlantiruvchi “Carbon Farming” hamda “Carbon Trading” tizimlari joriy qilinadi.

Aholini asosiy turdagi oziq – ovqat muhsulotlari bilan ta’minlash uchun qishloq xo‘jalik mahsulotlari yetishtirishni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash va sug‘urtalash tizimi rivojlantiriladi.

Xulosa va takliflar: Iqlim o‘zgarishi omillarini hisobga olgan holda qishloq xo‘jaligi agrotexnologiyalarni rivojlantirish, yer va suv resurslaridan samarali foydalanish hisobiga aholini oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash orqali mamlakatimiz barqaror iqtisodiy rivojlanish uchun yangi imkoniyatlar yaratilmoqda. Biroq, tabiiy iqlimni o‘zgarishi va anomal xodisalarni vujudga kelishi natijasida qishloq xo‘jaligida mahsulot yetishtirishda muammolar yuzaga kelmoqda. Lekin imkoniyatlardan maksimal samaraga erishish uchun yangi navlarini yaratish hamda ularni parvarishlashda yangi agrotexnologiya va innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali ko‘proq qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirishga erishishni o‘z ichiga olgan kompleks yechim zarur bo‘ladi. Olib borgan o‘rganishlarimiz va tahlillarimizga asoslanib, tadqiqot natijasida ushbu dolzarb muammolarning aniq, samarali yechimlari ishlab chiqildi. Buning uchun:

Iqlim o‘zgarishi sharoitida suv resurslaridan oqilona foydalanish, suv resurslari ma’lumotlarini to‘plash, tahlil qilish va boshqarish uchun sensorlar, sun’iy yo‘ldosh tasvirlari, sun’iy intellekt va boshqa raqamli vositalardan keng foydalanish;

Innovatsion yechimlarni ishlab chiqish;

Iqlim o‘zgarishi sharoitida ekinlarga kasallik va zararli organizmlar ta’sirining oldini olishda integratsiyalashgan qarshi kurash (IPM) tizimini joriy qilish

Ilmiy-tadqiqot ishlariga grant loyihalarini jalb qilish, halqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni o‘rnatib, qishloq xo‘jaligini iqlim o‘zgarishiga moslashtirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borib, xalqaro loyihalar va dasturlarda faol ishtirok etish;

Normativ-huquqiy baza rivojlantirish, bunda qishloq xo‘jaligini iqlim o‘zgarishiga moslashtirish va uning salbiy oqibatlarini yumshatish, yer va suv resurslaridan samarali foydalanish, tuproq va o‘simliklarni muhofaza qilish, chorvachilikni iqlim o‘zgarishlariga mos holda rivojlantirish, sohani davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha rag‘batlantiradigan samarali mexanizmlarni ishlab chiqish va joriy etish zarur hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 22 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasida cho‘llanish va qurg‘oqchilikka qarshi kurashish bo‘yicha ishlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4204-son qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 24 iyunda PQ-233-son “Iqlim o‘zgarishiga nisbatan barqaror agroekotizimni yaratish hamda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilarning iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq xavflarga moslashuvchanligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori
3. Iqlim o‘zgarishi va insoniyat. Global isish natijasida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan tahdidlar. <https://kun.uz/news/2021/08/12/iqlim-ozgarishi-va-insoniyat-global-isish-natijasida-yuzaga-kelishi-mumkin-bolgan-tahdidlar>.
4. Polojenie del v oblasti prodovolstvennoy bezopasnosti i pitaniya v mire 2023. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/be35a22f-4a44-448d-a8e5-73f9d69b976a/ru.html>

5. Tendensii v oblasti prodovolstvennoy bezopasnosti v 2024 godu i v dalneyshem. 29.01.2024y <https://blogs.worldbank.org/ru/europeandcentralasia/food-security-trends-2024-and-beyond>
6. O‘zgidromet: “O‘tgan asrning o‘rtalaridan O‘zbekistonda iqlim ilishi tendensiyasi kuzatilmoqda”. <https://jch.kun.uz/kr/news/2019/05/23/ozgidromet-otgan-asrning-ortalaridan-ozbekistonda-iqlim-ilishi-tendensiyasi-kuzatilmoqda>
7. JSST: Global iqlim o‘zgarishi yiliga 250 ming kishining o‘limiga sabab bo‘ladi. <https://gov.uz/uz/ssv/news/view/4041>.
8. Iqlim o‘zgarishlarining oldini olish uchun qanday choralar ko‘rish kerak?. <https://parliament.gov.uz/oz/articles/493>.
9. Iqlim o‘zgarishining salbiy oqibatlari agrar soha mutasaddilarining mas’uliyatini yanada oshiradi. <https://uzconsulate-aktauz.kz/uz/2024/%D0%B8%D2%9B%D0%BB%D0%B8%D0%BC-%D1%9E%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D2%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%80/>